

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ АСПІРАТОРА АСХ-10 ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО ОЧИЩЕННЯ ДРІБНОЗЕРНОВИХ МАТЕРІАЛІВ

В. Іщенко, студент;

І. Бажан, аспірант;

С. Лещенко, к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Післязбиральне очищення зернових і олійних культур є одним із найбільш відповідальних етапів технологічного процесу, що безпосередньо впливає на якість виробленої продукції, умови зберігання та економічну ефективність виробництва. Особливої уваги потребує очищення дрібнозернових культур, які характеризуються малою масою 1000 насінин, високою сипучістю та близькими аеродинамічними характеристиками до легких домішок. За таких умов застосування традиційних решітних зерноочисних машин є малоефективним і супроводжується підвищеними втратами повноцінного насіння у відходи [1, 2].

Метою досліджень є інтенсифікація роботи аспіраатора АСХ-10 та його адаптація до очищення дрібнозернових матеріалів шляхом удосконалення аеродинамічних і конструктивних параметрів основних робочих органів. Об'єктом дослідження є процес пневматичного очищення зернових сумішей, предметом – конструкція та режими роботи аспіраатора АСХ-10.

Аспіраатор АСХ-10 належить до машин із замкненим циклом повітря та оснащений діаметральним вентилятором, який формує рівномірний повітряний потік у вертикальному пневмосепаруючому каналі. Така схема забезпечує компактність агрегату, зменшення викидів пилу в навколишнє середовище та зниження енергетичних витрат. Водночас аналіз експлуатаційних даних і результатів інженерних випробувань показав [3, 4], що базова конструкція аспіраатора орієнтована переважно на очищення зернових культур та розділення продуктів шелушіння і не повністю відповідає вимогам до роботи з дрібнозерновими матеріалами.

У процесі промислової експлуатації та під час досліджень аспірааторів типу АСХ було встановлено, що, незважаючи на ряд його конструктивних переваг, агрегати мають низку експлуатаційних недоліків. Зокрема, виявлено такі проблемні моменти:

1. Регулювання частоти обертання вентилятора та робочих органів потребує значних затрат праці, оскільки зміна режиму роботи можлива лише шляхом заміни шківів і подальшого точного налаштування приводу.

2. Параметри повітряного потоку та аеродинамічні характеристики вентилятора недостатньо адаптовані до потреб сепарації різних культур, в тому числі і дрібнозернових, що зменшує універсальність та технологічну адаптованість зерноочисного обладнання.

3. Конструкція замкненої пневмосистеми досліджена слабо, що свідчить про відсутність повноцінних експериментальних і теоретичних досліджень та потребує уточнення з огляду на особливості руху повітряного потоку у внутрішніх каналах аспіраатора.

У якості гіпотези до роботи, керуючись попередніми дослідженнями, було запропоновано збільшити кількість лопатей на вентиляторі, що повинно вплинути на структуру повітряного потоку. Так, з метою теоретичної оцінки пульсації потоку повітря можна визначити частоту пульсацій тиску, що створюється в системі вентилятором скориставшись залежністю

$$f = \frac{z \cdot n_e}{60},$$

де z – кількість лопатей на вентиляторі; n_g – частота обертання вентилятора.

Амплітуда пульсацій швидкості повітряного потоку обернено пропорційна кількості лопаток:

$$A_v \sim \frac{1}{z}.$$

Для $z = 24$ порівняно з $z = 12$:

$$\frac{A_{v24}}{A_{v12}} = \frac{12}{24} = 0,5.$$

Вплив кількості лопатей на вентиляторі на тиск, що створюється в пневмосистемі та схема і загальна характеристика базового і модернізованого вентилятора наведені на рис. 1 та рис 2 відповідно.

Рис. 1. Пульсації тиску при обертанні вентилятора (один повний оберт)

Отже, збільшення кількості лопаток вентилятора з 12 до 24 (рис. 2) забезпечує:

- зниження амплітуди пульсацій у 2 рази;
- підвищення частоти пульсацій у 2 рази (до 380 Гц);
- покращення рівномірності потоку повітря, що є особливо важливим для очистки дрібнонасіненевих культур;
- зниження акустичних шумів внаслідок вищої частоти коливань

Система диференціальних рівнянь для руху частинки в прямокутному пневмосепаруючому каналі у двовимірному просторі (площина XOY):

Вертикальна координата (вісь OY, напрямок вгору):

$$m \cdot \frac{d^2 y}{dt^2} = -m \cdot g + F_{dy} + F_{ay}.$$

Горизонтальна координата (вісь OX):

$$m \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} = F_{dx},$$

де $F_{dy} = \frac{(c_d \cdot \rho_n \cdot S \cdot (u_y - V_y) \cdot |u_y - V_y|)}{2}$ – вертикальна складова сили опору;

$F_{dx} = \frac{(c_d \cdot \rho_n \cdot S \cdot (u_x - V_x) \cdot |u_x - V_x|)}{2}$ – горизонтальна складова сили опору;

$$F_{ay} = \rho_n \cdot V_v \cdot g - \text{сила Архімеда.}$$

Базова конструкція (z = 12)

Характеристики базової конструкції:

- Кількість лопаток: z = 12 шт.
- Крок лопаток: t = 78,5 мм
- Продуктивність: Q = 1250 м³/год
- Пульсації тиску: ΔP₁₂ = ±15%

Модернізована конструкція (z = 24)

Характеристики модернізованої конструкції:

- Кількість лопаток: z = 24 шт. (+100%)
- Крок лопаток: t = 39,3 мм (-50%)
- Продуктивність: Q = 1320 м³/год (+5,6%)
- Пульсації тиску: ΔP₂₄ = ±7,5% (-50%)

Рис. 2. Схема та загальні характеристики базового і модернізованого вентиляторів аспірації

Прийmemo початкові умови (точка введення матеріалу):

$$t = 0; \quad x = x_0; \quad y = y_0 = H_k;$$

$$V_x = 0; \quad V_y = 0.$$

Граничні умови:

- якщо $y \rightarrow 0$, частинка досягає нижньої частини каналу (очищене насіння);
- якщо $y \rightarrow H_k$ при $x \rightarrow L_k$, частинка виноситься у рециркуляційний канал (легкі домішки);
- при контакті зі стінками ($x=0$ або $x=a$) відбувається відбиття частинки з коефіцієнтом відновлення $k_g = 0,3 \dots 0,5$.

Критичне значення для траєкторій частинок. Частинки, що рухаються поблизу стінок каналу, зазнають впливу меншої швидкості повітряного потоку (до 20...30% нижче середньої). Це призводить до:

- нерівномірності виділення домішок за шириною каналу;
- підвищених втрат основного насіння біля стінок аспірації;
- можливості просакування легких домішок у центральній зоні ПСК.

Для дрібнозернових матеріалів, наприклад ріпаку з його малим розміром частинок ($d = 2$ мм) ефект нерівномірності виражений сильніше, оскільки час релаксації (час виходу на рівноважну швидкість) є меншим:

$$\tau = \frac{\rho_v \cdot d^2}{18 \cdot \mu},$$

де $\mu = 18 \cdot 10^{-5}$ Па·с – динамічна в'язкість повітря.

Рис. 3. Залежність ефективності очищення та втрат насіння від швидкості потоку

Таким чином встановлено, що дрібнозернове насіння, наприклад насіння ріпаку у 4,4 рази швидше реагує на зміни швидкості повітряного потоку, що робить процес повітряного очищення суміші більш чутливим до нерівномірностей профілю швидкості потоку повітря.

Список використаних джерел

1. Сисолін П.В. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування. Книга 3. Машини та обладнання для переробки зерна та насіння / Сисолін П.В., Петренко М.М., Свірень М.О. За ред. Черновола М.І. – К.: Фенікс, 2007. – 432 с.
2. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.
3. Розробка нової конструкції пневморешітної зерноочисної машини. Том. 1. Обґрунтування параметрів транспортера-сепаратора. Монографія / В.М. Сало, С.М. Мороз, О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, Д.І. Петренко – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2014 – 108 с.
4. Nesterenko A.V. Analytical assessment of the pneumatic separation quality in the process of grain multilayer feeding / Аналітична оцінка якості пневмосепарації при багаторівневому введенні / Nesterenko A.V., Leshchenko S.M., Vasylovskiy O.M., Petrenko D.I. // INMATEH – Agricultural Engineering. Sep-Dec. – Bucharest / Romania, 2017. – Vol. 53, No 3. – p. 65-70.
5. Дослідження роботи пневмосепаруючого каналу на фізичній моделі / М.І. Васильковський, О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, [та ін.] // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кіровоград, 2006. – Вип.17. – С. 44–48.
6. Інтенсифікація процесу повітряної сепарації зерна / М.І. Васильковський, О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, [та ін.] // Збірник наукових праць Таврійської державної агротехнічної академії. Сучасні проблеми землеробської механіки. – Мелітополь, 2006. – Вип. 39 – С. 161–165.
7. Огляд і напрямки вдосконалення пневмосепаруючих робочих органів ЗОМ / М.І. Васильковський, О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, [та ін.] // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кіровоград, 2007. – Вип. 37. – С. 99–104.
8. Лещенко С.М. Підвищення ефективності попереднього очищення зернових сумішей / С.М. Лещенко, О.М. Васильковський, М.І. Васильковський, В.В. Гончаров // Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 18. – Луцьк: ред. вид. відділ ЛНТУ, 2009. – С. 230–234.
9. Попередні дослідження альтернативних джерел створення повітряного потоку в пневмоінерційних зерноочисних машинах / М.І. Васильковський, О.М. Васильковський, С.М. Лещенко, [та ін.] // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Кіровоград, 2009. – Вип. 39. – С. 126–132.
10. Лещенко С. М. Аналітична оцінка якості пневмосепарації на основі алгоритму функціонування зерноочисних машин / С. М. Лещенко, В. М. Сало, О. М. Васильковський, Д. В. Богатирьов, В. В. Отт // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - 2012. - Вип. 25(1). - С. 68-73.